

NODEMCU ESP8266 wifi moduli va telegram bot orqali yorug'likni masofadan boshqarish

Dauletbayev M.I., Ubaydullayev U.M.
Toshkent davlat texnika universiteti
manguberdi.0900.@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu ishda ESP8266 platasidagi LED chiroqni Telegram bot orqali masofadan boshqarish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Telegram bot yaratish, ESP8266 wifi mikrokontrolleri, yorug'likni nazorat qilish.

Ushbu qo'llanma Telegram yordamida dunyoning istalgan nuqtasidan ESP8266 NodeMCU GPIO ni qanday boshqarishni ko'rsatadi. Misol tariqasida, biz LED ni boshqaramiz, lekin yana biz boshqa har qanday chiqishni boshqarishimiz mumkin. ESP platasidagi LED chiroqchani boshqarishimiz uchun Telegram botimizga xabar yuborishimiz kifoya, ESP platasi esa Arduino IDE yordamida dasturlashtiriladi.

Ushbu qo'llanmada biz Telegram yordamida ESP8266 NodeMCU GPIO -ni boshqarishga imkon beradigan oddiy loyihani yaratamiz.

Telegramga buyruqlarni kiritish

Telegram Messenger-bu IP manzil orqali xabarlarni yuborish yoki qabul qilish imkonini beruvchi dastur. Biz uni smartfonimizga (Android va iPhone) yoki

kompyuterimizga (kompyuter, Mac va Linux) osongina o'rnatishimiz mumkin. Bu bepul va hech qanday reklamasiz. Telegram siz bilan muloqot qilishimiz mumkin bo'lgan Botlarni yaratishga imkon beradi. "Botlar-bu Telegram ichida ishlaydigan uchinchi tomon dasturlari. Foydalanuvchilar botlarga xabarlar, buyruqlar va ichki so'rovlarni yuborish orqali o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Biz Telegram Bot API uchun HTTPS so'rovlar yordamida botlarni nazorat qilish, ESP8266 xabarlarini qabul qilish va boshqarish va javoblarni yuborish uchun Telegram bot bilan o'zaro aloqada bo'lamiz. Ushbu qo'llanmada biz ESP chiqishlarini istalgan joydan boshqarish uchun botimizga xabar yuborish uchun telegramdan qanday foydalanishni o'rganamiz (bizga Telegram va internet kerak).

ESP8266 platamizni boshqarish uchun Telegram bot yaratamiz

Bot bilan muloqatni boshlashlaymiz:

/led_on xabarini botga yuborganimizda, ESP platasi xabarni qabul qiladi va GPIO 2 ni yoqadi;

Xuddi shunday, /led_off xabarini yuborganimizda, u GPIO 2 ni o'chiradi;

Bundan tashqari, joriy GPIO holatini so'rash uchun xabar /state yuborishimiz mumkin. ESP ushbu xabarni qabul qilganda, bot joriy GPIO holati bilan javob beradi;

Platani boshqarish buyruqlari bilan salomlashish xabarini olish uchun /start xabarini yuborishimiz mumkin.

Telegram botini yaratish

Telegramni ochamiz va Telegram botini yaratish uchun keyingi amallarni bajarishga kirishamiz. Birinchidan, "botfather" ni qidiramiz va quyida ko'rsatilgandek BotFather ustiga bosamiz yoki ushbu havolani

smartfonimizda ochish yetarli *t.me/botfather*.

Quyidagi oyna ochilishi kerak va bizdan */start* tugmasini bosish so'raladi.

/start buyrug'ini bosgandan keyin */newbot* buyrug'ini bosamiz va botimizni yaratish uchun ko'rsatmalarga amal qilgan holda unga ism va foydalanuvchi nomini beramiz.

Agar bizning botimiz muvaffaqiyatli yaratilgan bo'lsa, bizga bot va bot tokeniga kirish uchun havolali xabar yuboriladi. Bot tokenini saqlab olamiz, chunki ESP8266 bot bilan o'zaro aloqada bo'lishimiz uchun bizga kerak bo'ladi.

Telegramdan foydalanuvchi identifikatorini (User ID) olish

Bizning bot username ni biladigan har bir kishi foydalanuvchi identifikatorini olishi mumkin. Telegram akkauntimizdan (yoki ruxsat berilgan

foydalanuvchilardan) bo‘lmagan xabarlarga e’tibor bermasligi uchun biz Telegram foydalanuvchi identifikatoringizni olishimiz kerak. Keyin, bizning telegram botimizga buyruq jo‘natilganida, ESP jo‘natuvchi identifikatori foydalanuvchi identifikatorimizga mos kelishini tekshirishi va buyruqni qabul qilishi yoki unga e’tibor bermasligi mumkin.

Telegram akkauntimizda “IDBot” ni qidirish yoki smartfoningizda t.me/myidbot havolasini ochish yetarli.

Ushbu bot bilan muloqatni boshlaymiz va /getid buyrug‘ini kiritamiz. Biz foydalanuvchi identifikatorimiz orqali javob olamiz. Ushbu foydalanuvchi identifikatorini saqlab olamiz, chunki bu bizga keyinroq ushbu qo‘llanmada kerak bo‘ladi.

ESP8266 platasida LED chiroqni telegram yordamida boshqarish

Quyidagi kod bizga Telegram Bot-ga xabarlar yuborish orqali ESP8266 NodeMCU GPIO-larimizni boshqarish imkonini beradi. ESP8266 platasi chiqishlarini telegram bot yordamida boshqarishimiz uchun biz Arduino IDE

dasturida ESP8266 ni dasturlashda biz WIFI ma'lumotlarini (SSID va parol), Telegram Bot tokenini va Telegram foydalanuvchi identifikatorimizni kiritishimiz kerak.

```
#ifndef ESP32
  #include <WiFi.h>
#else
  #include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"; // wifi nomi
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"; // wifi paroli

#define BOTtoken "XXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" // bizning
Bot Token ( Botfather dan olamiz)
#define CHAT_ID "XXXXXXXXXX" // foydalanuvchi identifikatori

#ifdef ESP8266
  X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
#endif

WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
int botRequestDelay = 1000;
unsigned long lastTimeBotRan;
const int ledPin = 2;
bool ledState = LOW;
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
  Serial.println("handleNewMessages");
  Serial.println(String(numNewMessages));
  for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
    String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
    if (chat_id != CHAT_ID){
      bot.sendMessage(chat_id, "Unauthorized user", "");
      continue;
    }
    String text = bot.messages[i].text;
    Serial.println(text);
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (text == "/start") {
      String welcome = "Welcome, " + from_name + ".\n";
      welcome += "Use the following commands to control your outputs.\n\n";
      welcome += "/led_on to turn GPIO ON \n";
      welcome += "/led_off to turn GPIO OFF \n";
      welcome += "/state to request current GPIO state \n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
    }
  }
}
```



```
if (text == "/led_on") {  
    bot.sendMessage(chat_id, "LED state set to ON", "");  
    ledState = HIGH;  
    digitalWrite(ledPin, ledState);  
}
```

Bu kod ESP8266 plataga mos ravishda kerakli kutubxonalarni yuklaydi.

Natijalarni ko'rib chiqamiz:

Kodni ESP8266 platamizga yuklaymiz.

Tools > Board ga o'tamiz va foydalanayotgan plata turini tanlaymiz.

Tools > Port ga o'tamiz va platamiz ulangan COM portini tanlang.

Kodni yuklaganimizdan so'ng, kodni ishga tushirish uchun platadagi ESP8266 EN/RST tugmasini bosamiz. Keyin platamiz qanday ishlayotganini tekshirishimiz uchun **Serial Monitorni** ochishimiz mumkin.

Telegram akkauntimizga o'tamiz va telegram botimizni ochamiz. Quyidagi buyruqlarni yuboramiz va botning javobini ko'ring:

/start – amaldagi buyruqlar oynasini ko'rsatadi va salomlashish xabarini yuboradi.

/led_on – LED ni yoqadi.

/led_off – LED ni o'chiradi.

/state – LED ning joriy holatini so'raydi.

Platadagi LED mos ravishda yoqilishi va o'chishi kerak (ESP8266 platasidagi LED teskari yo'nalishda ishlaydi, /led_on yuborganimizda o'chadi va /led_off yuborganimizda yonadi, shuning uchun buyruqlarni mos ravishda to'g'irlashimiz kerak).

Shu bilan birga, Serial Monitor da siz ESP xabarlarini qabul qilayotganini ko'rishimiz kerak.


```
COM3
Connecting to WiFi..
192.168.1.114
got response
handleNewMessages
1
/start
got response
handleNewMessages
1
/led_on
got response
handleNewMessages
1
/state
```

Autoscroll Show timestamp Newline 115200 baud Clear output

Ushbu qo'llanmada Biz ESP8266 bilan ishlash uchun Telegram botini qanday yaratishni o'rgandik. Ushbu bot yordamida biz Telegram akkauntimizdan ESP platasiga xabar yuborishimiz va uning chiqishlarini boshqarishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.М.Рюмик. Микроконтроллеры AVR. -М.:Додека-XXI 2008г.
2. Hooi L. S. Human pose modeling and body tracking from monocular video sequences // IEEE International Conference on Intelligent and Advanced Systems. 2017. pp.571-576.
3. Иванов В.Н. Применение компьютерных технологий при проектировании электрических схем. М. : Солон-Пресс, 2017. 347с.